

KLARITROMITSIN SUBSTANSIYASI ASOSIDA TABLETKA TARKIBINI ISHLAB CHIQISH

Maksudova F.X.¹

Nusratova N.N.²

Toshkent farmasevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston

e-mail: nozima9292@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17324008>

Dolzarbli: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-yanvardagi PF-13-sonli Farmatsevtika tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Farmoniga ko'ra: biologik faol qo'shimchalar va kosmetika mahsulotlari sanoatini rivojlantirish, shu jumladan, bozor konyunkturasi o'rganish, tahlil qilish va ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, ushbu yo'nalishdagi soha korxonalariga ilg'or xorijiy amaliyot va standartlarni tatbiq etishga ko'maklashish vazifalari belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasi reyestrining 2024-yilgi nashri tahlil qilinganda 26% antibiotiklar mahalliy, 74 % xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqariladi.

Tadqiqotning maqsadi: Yuqoridagilarni inobatga olib taqdiqotimiz obyekti bo'lgan klaritromitsin antibiotikligini mahalliy ishlab chiqarilishini kengaytirish maqsadida klaritromitsin asosida tarkib ishlab chiqildi.

Usul va uslublar: Adabiyotlar tahlili natijalari va farmakologlar tavsiyasiga ko'ra klaritromitsin substansiyasining struktura-mexanik va texnologik xossalari yaxshilash maqsadida tarkib ishlab chiqildi. Klaritromitsin substansiyasi o'ziga xos hid va ta'mga ega bo'lgan oq rangdagi kukun bo'lib suvda erimaydi, etil spirtida qisman metilen xloridda yaxshi eriydi. Tadqiqotlar O'zR DF 1-jild va DF XIV nashri (RF) da belgilangan usullar bo'yicha amalga oshirildi

Natijalar: Klaritromitsin substansiyasining sochiluvchanligi, tabiiy og'ish burchagi, sochiluvchan zichligi ijobiy bo'lmaganligi sababli maqsadga muvofiq bo'lgan tabletkalar ishlab chiqish belgilab olindi. Bunda albatta yordamchi moddalardan foydalanish va donadorlash uslini qo'llash kerak. Farmakologlar tavsiyasi bilan klaritromitsinning terapevtik dozasi 250mg bolalar uchun va 500mg kattalar uchun deb belgilandi. Antibiotik asosida tabletkalar tarkibini tanlashda, bugungi kunda farmatsevtika sanoatida keng qo'llanilib kelayotgan yordamchi moddalardan: to'ldiruvchi sifatida makkajo'xori kraxmali, mikrokristalliksellyulozaning 101,102,103 navlaridan, dekstroza, laktoza monogidrat, izomalt, saxaroza kalsiy karbonat, natriy kraxmal glikolyat, kartoshka kraxmali, g'ovaklovchilardan: natriy kroskarmelloza, kraxmal gilikalyat natriy, bog'lovchilardan: povidon, MKS, antifriksion moddalardan: talk, aerosil, magniy stearat, kalsiy stearat kabi yordamchi moddalar bilan birgalikda olib borildi. Shu bilan birga massani nam donadorlash uchun namlantiruvchi modda sifatida tozalangan suv, turli konsentratsiyadagi spirtlardan foydalanildi. 250 va 500mg terapevtik dozalar uchun jami 10 ta tarkiblar tayyorlandi ammo hamma tarkiblar ham ijobiy texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lmadi. Ulardan 3dan 6 ta tarkib mo'tadil texnologik xossalarga ega bo'ldi. Barcha tarkiblarda texnologik xossalari ijobiy bo'lgan. Ichida Klaritromitsin - 250 mg, laktoza monogidrat - 133.5 mg, MKS - 63 mg, kolloid silikon dioksid - 4 mg, natriy kroskarmelloza - 20mg, povidon K-30- 17mg, magniy stearat- 7,5mg, tozalangan suv bilan donadorlangan tarkibda mos ravishda sochiluvchanlik $5,22 \pm 0,92$ kg/s, sochiluvchan zichlik $622 \pm 20,43$ kg/m³, tabiiy og'ish burchagi $35,22 \pm 1,65$ gradus, o'lchami 0,2-0,5mmgacha bo'lgan fraksiyalar ulushi $94,32 \pm 1,09\%$, qoldiq namlik $4,18 \pm 0,28\%$, parchalanish daqiqasiga $9,22 \pm 0,19$ daq ko'rsatdi. Klaritromitsin - 500 mg, laktoza monogidrat - 117 mg, MKS - 60,5 mg, kolloid silikon dioksid - 4

mg, natriy kroskarmelloza -30mg, povidon K-30- 27mg, magniy stearat- 11,5mg, tozalangan suv bilan donadorlangan tarkibda mos ravishda sohiluvchanlik $5,16 \pm 0,98$ kg/s, sohiluvchan zichlik $619 \pm 20,37$ kg/m³, tabiiy og'ish burchagi $36,42 \pm 1,63$ gradus, o'lchami 0,2-0,5mmgacha bo'lgan fraksiyalar ulushi $97,52 \pm 1,72\%$, qoldiq namlik $4,16 \pm 0,25\%$, parchalanish daqiqasiga $9,07 \pm 0,18$ daq tashkil qildi. Substansiya kislotali muhida beqarorligi, ishqoriy muhitda terapevtik faolligi yuqoriligini inobatga olgan holda ichakda eruvchi maxsus aralashmadan tarkib topgan Opadry White qobig'i bilan qoplandi

Xulosalar: Klaritromitsin substansiyasi yordamchi moddalar aralashmasidan so'ng ijobiy texnologik xossalarni namoyon qildi. 250mg va 500mg ta'sir etuvchi modda saqlagan umumiy og'irligi 495mg va 750mg bo'lgan tabletkalar uchun optimal tarkib tuzildi.